

Universidade São Judas Tadeu
Nicole Frances Saraiva

**Da Coreia para o Brasil: Como o Efeito *Hallyu* Está Mudando o Marketing e a
Comunicação Digital**

São Paulo
2024/02

Universidade São Judas Tadeu
Nicole Frances Saraiva

Da Coreia para o Brasil: Como o Efeito *Hallyu* Está Mudando o Marketing e a Comunicação Digital

Produção autoral apresentada como requisito de avaliação do curso de pós-graduação em Comunicação Digital e Redes Sociais, da Instituição de Ensino Universidade São Judas Tadeu.

Mentora: Juliana Lopes de Almeida Souza

São Paulo
2024/02

Da Coreia para o Brasil: Como o Efeito *Hallyu* Está Mudando o Marketing e a Comunicação Digital

Nicole Frances SARAIVA¹

1. INTRODUÇÃO

A Inteligência Artificial conseguiu unir o improvável: a combinação entre a Coreia do Sul e o Brasil. Recentemente, as redes sociais foram dominadas pela versão de Léo Santana interpretando *K-pop*² (SPLASH, 2024; MARIA, 2024; ALWXYSMAX, 2024). Isso ocorreu graças a uma fã do grupo feminino coreano aespa, que promoveu uma aproximação entre as integrantes após a passagem delas por um show em São Paulo (COLETTI, 2023a; DOBLE, 2023). Mas esse fenômeno só foi viabilizado, como afirma Solomon (2016), em virtude do crescimento da *web*.

A *Hallyu*, ou "Onda Coreana", refere-se à crescente difusão e popularidade da cultura sul-coreana globalmente, abrangendo diversos produtos culturais como dramas, filmes e a música pop, conhecida como *K-pop*. Introduzido em 1999 por jornalistas de Pequim, o conceito descreve a ascensão exponencial da cultura coreana, inicialmente no Leste Asiático e, subsequentemente, em outras regiões do mundo, conquistando uma base de admiradores global diversificada (BILLIG; SILVA, 2022). A relevância da *Hallyu* transcende o incremento nas exportações culturais, que cresceram significativamente de US\$ 189 milhões em 1998 para US\$ 4 bilhões em 2014 (YONG; YOON, 2017).

A influência da *Hallyu* se estende a setores como moda, cosméticos e gastronomia, desafiando a predominância da cultura pop japonesa e consolidando-se como uma força cultural significativa, reconhecida como uma estratégia de *soft power* pelo governo sul-coreano (KLOET; KOOIJMAN, 2016).

¹ Pós-graduada em Língua Inglesa e Literatura pela UNIP (2022). Graduada em Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Língua Inglesa) pela UNIP (2015). LATTES ID: [2345118163891015](https://lattes.cnpq.br/2345118163891015). Email: nfrances@live.com.

² As gerações do *K-pop* foram definidas por analistas e sites especializados e pela indústria do entretenimento coreano. A 1ª Geração (1996-2004) marcou o surgimento do gênero com grupos pioneiros como Seo Taiji & Boys e H.O.T. A 2ª Geração (2004-2012) destacou-se pela expansão e internacionalização, com grupos como TVXQ e BIG BANG. A 3ª Geração (2012-2017) trouxe a globalização do *K-pop*, com a ascensão internacional de BTS e BLACKPINK. A 4ª Geração (2018-atualmente) reflete um equilíbrio entre os mercados nacional e global, com uma ênfase contínua na inovação, exemplificada por grupos como Stray Kids e (G)I-DLE (MARIANO, 2022; MESQUITA, 2021).

Yong (2014) divide o fenômeno em duas eras principais: *Hallyu* 1.0 (1997-2007) e *Hallyu* 2.0 (desde 2008). A fase *Hallyu* 2.0 é marcada pela participação ativa dos fãs na promoção de conteúdos e ídolos sul-coreanos através de plataformas digitais, permitindo a criação de comunidades em torno de suas preferências (BILLIG; SILVA, 2022).

(...) há vários fatores que determinam a separação entre essas duas eras históricas. Primeiro, enquanto a *Hallyu* 1.0 era baseada em dramas televisivos e filmes e contava com vários atores masculinos e uma base de fãs composta por mulheres na faixa de trinta e quarenta anos na Ásia, *Hallyu* 2.0 incluiu também estrelas femininas e se expandiu para abranger todos os grupos etários além da Ásia. Em segundo lugar, o rápido crescimento das mídias sociais, incluindo YouTube e Facebook, tornou-se uma parte significativa para *Hallyu*, permitindo que fãs ao redor do mundo acessassem facilmente essas mídias sociais para desfrutar de *K-pop* e jogos. À medida que "Gangnam Style" de Psy, com uma dança engraçada de cavalo, se tornou a música mais popular no YouTube, com mais de 1,5 bilhões de visualizações em abril de 2013, as mídias sociais se tornaram um novo canal para alguns gêneros populares coreanos, o que eventualmente acelerou sua popularidade nos mercados ocidentais. (YONG, 2014, p. 78-79, tradução nossa³).

Conforme Yong (2014, p. 78), a música coreana "tornou-se um dos gêneros mais importantes nos últimos anos", com o *K-pop* emergindo como "um novo impulsionador do *Hallyu*, com vários novos grupos de ídolos em destaque (por exemplo, Big Bang, Girl's Generation e JYJ) desde 2008", abrangendo, inclusive, o mercado brasileiro. Esse fenômeno se alinha às plataformas de *streaming*, como o Spotify, que registrou um aumento de 326% nos streams de *K-pop* no Brasil desde 2018 (QUEM, 2022; POPline, 2024). A playlist "*K-pop* ON!" (온), uma das mais populares do gênero, recolhe mais de 5 milhões de salvamentos e reflete o crescimento contínuo do *K-pop* no cenário global e nacional.

A globalização e o avanço da *internet* (STEWART, 2014; MATTHEWS; COSTANTINI; BÉNISTANT, 2019), especialmente por meio das redes sociais (LUTRELL, 2015; SHARP, 2016; BANYAI, 2016; BIALY, 2016), transformaram a popularidade dos produtos culturais coreanos nos mercados internacionais (BILLIG; SILVA, 2016).

³ (...) there are several factors determining the separation between the two historical eras. First, while *Hallyu* 1.0 was based on television dramas and films and relied on several male actors and a fan base of women in their thirties and forties in Asia, *Hallyu* 2.0 has included female stars as well and expanded to include all age groups beyond Asia. Second, the rapid growth of social media, including YouTube and Facebook, has become a significant part for *Hallyu*, allowing fans around the world to easily access these social media to enjoy *K-pop* and games. As Psy's "Gangnam Style," featuring a funny horse dance, was the most popular song on YouTube with more than 1.5 billion views by April 2013, social media has become a new outlet for some popular Korean genres, which eventually expedites their popularity in Western markets.

Esta análise investiga a influência da cultura *Hallyu* na comunicação digital e nas estratégias de marketing de conteúdo no Brasil, examinando a evolução das práticas de comunicação e marketing na era digital e as transformações promovidas por essa cultura, conforme discutido por Han (2018). A pesquisa explora a interação do público brasileiro com a *Hallyu*, suas preferências e comportamentos de consumo, avaliando seu impacto no mercado local e fundamentando-se nos conceitos de Jenkins (2006) e Luttrell (2015). O objetivo é contribuir para a compreensão das dinâmicas culturais e de consumo associadas ao fenômeno *Hallyu* e sua relevância no marketing digital contemporâneo, com base nas pesquisas de Parc e Moon (2013) e Yong (2016).

A interseção entre a cultura *Hallyu* e o público brasileiro é uma área crucial para compreender as dinâmicas de consumo e estratégias de marketing no cenário contemporâneo (BAHANDIR; BHARADWAJ; RAJENDRA, 2015; HANSSSENS; PAUWELS, 2016; SOLOMON, 2016). A pergunta central deste estudo é: como a cultura *Hallyu* interage com o público brasileiro e quais são as dinâmicas de consumo e estratégias de marketing que moldam esse fenômeno? Este questionamento oferece uma oportunidade para explorar as complexas relações culturais e os impactos do fenômeno *Hallyu* sobre a formação de comunidades e identidades culturais em um mundo globalizado (BILLIG; SILVA, 2022; MATTHEWS; COSTANTINI; BÉNISTANT, 2019; STEWART, 2014; YONG, 2014). O estudo visa não apenas elucidar o impacto da *Hallyu* no mercado local, mas também contribuir significativamente para a literatura sobre marketing digital e comunicação intercultural, destacando a importância de uma abordagem integrada que valorize as particularidades culturais em um âmbito mundial.

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, focando na *Hallyu* e seu impacto no marketing no Brasil, uma área pouco explorada. A investigação se apoiará em artigos acadêmicos e conteúdo de influenciadores em plataformas como YouTube e TikTok. Apesar da escassez de estudos acadêmicos sobre marketing relacionado à *Hallyu* no Brasil, o trabalho pretende ser um estudo de caso relevante. As limitações incluem a falta de publicações acadêmicas no tema, exigindo cautela na análise de fontes não acadêmicas.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Conexões Digitais e Globalização Cultural: A Ascensão da Hallyu no Brasil

As redes sociais e as comunidades online desempenham um papel crucial na transformação das relações sociais e na dinâmica do marketing na era digital (LUTTRELL, 2015). A capacidade de conectar indivíduos globalmente e a velocidade da comunicação digital facilitam a disseminação de informações, mas também introduzem desafios, como a propagação de desinformação e a formação de "bolhas de filtro"⁴ (ROESE, 2018). Esse ambiente digital molda as relações interpessoais e as decisões de consumo e é fundamental na promoção e adaptação de fenômenos culturais globais, como a *Hallyu*.

Segundo Han (2018), a mídia digital opera em tempo real, com informações sendo produzidas e transmitidas instantaneamente. Solomon (2016) destaca como as redes sociais e as tendências emergentes influenciam as decisões de consumo, desde a escolha de produtos até a seleção de experiências culturais, evidenciando o caráter dinâmico do comportamento do consumidor. A temporalidade imediata da mídia digital elimina a necessidade de intermediários, facilitando a construção social da autonomia por meio de grupos e identidades (ACEVEDO et al., 2020).

A crescente importância das redes sociais é evidente, com plataformas como Facebook, LinkedIn e Twitter desempenhando papéis cruciais na obtenção de informações e recursos (KANE; ALAVI; LABIANCA, 2014). Esta dinâmica de mercado, reforçada por aquisições significativas e pela evolução constante das plataformas, ilustra a influência dessas redes na promoção de tendências culturais globais.

Embora o investimento em redes sociais tenha aumentado, avaliar o retorno sobre esse investimento continua sendo um desafio, especialmente com mudanças no Facebook que reduziram o alcance de conteúdos não pagos (KUMAR et al., 2016). O consumo de mercadorias e símbolos de marketing torna-se central para a cultura de consumo, moldada por uma rede global que influencia e transforma culturas locais (ARNOULD; THOMPSON, 2005).

⁴ Bolhas de filtro ocorrem quando algoritmos de filtragem, como os usados por redes sociais e mecanismos de busca, personalizam o conteúdo que os usuários veem com base em seus interesses, comportamentos anteriores e preferências. Esse processo pode levar a uma experiência de informação altamente individualizada, onde os usuários são expostos principalmente a opiniões, ideias e informações que reforçam suas crenças existentes, em vez de serem desafiados por perspectivas diferentes.

A publicidade nas mídias sociais oferece uma abordagem instantânea e interativa, com alcance global e personalização. Diferente das mídias tradicionais, essa publicidade integra-se ao conteúdo principal e fornece métricas únicas através de curtidas, comentários e compartilhamentos, transformando os consumidores em participantes ativos (JOHNSTON et al., 2018). No entanto, a transparência da mídia pode gerar conformismo e limitar a expressão de opiniões divergentes (HAN, 2018).

A revolução na forma como interagimos e consumimos informações por meio das redes sociais desempenha um papel significativo na disseminação de fenômenos culturais globais. Um exemplo marcante dessa dinâmica é a *Hallyu*, a onda cultural sul-coreana que tem conquistado espaço no Brasil. A *Hallyu* ilustra como a comunicação digital pode facilitar a integração e adaptação de culturas distintas, refletindo o impacto global das redes sociais na promoção e no consumo de tendências culturais (KO; NO; KIM. e cols., 2014; BILLIG; SILVA, 2022).

Originária da Ásia, a *Hallyu* expandiu-se para a América do Sul, com destaque para o Brasil, que possui a maior comunidade coreana da região (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2024). Esta expansão faz parte da segunda onda de *Hallyu*, que também alcançou o Oriente Médio e a Europa. A globalização e as ferramentas digitais aceleraram a disseminação da cultura pop sul-coreana, permitindo que ela ultrapassasse fronteiras (BILLIG; SILVA, 2022). A mídia social tem sido um agente propulsor crucial nesse processo, facilitando a transformação global (LUTTRELL, 2015).

A *Hallyu* tem ganhado destaque no Brasil, iniciando com a visita do grupo de *K-pop* MBLAQ e o United Cube Concert em 2011 (KO; NO; KIM e cols., 2014). A popularidade da música coreana no país foi consolidada por eventos como o Music Bank in Brazil em 2014, que contou com grupos da segunda geração de *K-pop*, como SHINee, CNBlue e INFINITE (CASTILHO SACOMAN, 2015). No mesmo ano, o BTS começou a se apresentar no Brasil com shows modestos. Contudo, em 2019, o grupo fez história ao lotar o Allianz Parque em São Paulo com 100 mil fãs em duas noites (MONTEIRO, 2024a).

Em 2023, Jackson Wang⁵ trouxe uma nova perspectiva asiática à cultura sul-americana com seu show em São Paulo, parte da turnê "MAGIC MAN". Wang, membro

⁵ Jackson Wang é um cantor e produtor de Hong Kong, ex-membro do grupo GOT7 da JYP Entertainment. Ele grava músicas em inglês, coreano, mandarim e japonês e é embaixador global da Louis Vuitton (PINTO, 2023).

do grupo de *K-pop* GOT7, contou com o DJ Alok como convidado (PINTO, 2023; BALDUCCI, 2023).

A *Hallyu* continuou a se fortalecer no Brasil em 2024 com a visita de vários artistas sul-coreanos, incluindo Cha Eunwoo, Seo In Guk, NTX, NCT Dream e Dreamcatcher (FREITAS, 2024; SILVEIRA, 2024; BALDUCCI, 2024; BASTOS, 2024; CARETA, 2024). Eventos de BamBam⁶, companheiro de equipe de Jackson Wang, e IVE também destacaram o crescente interesse pelo *K-pop* (BALDUCCI, 2024; MONTEIRO, 2024b; MONTEIRO, 2024c). Jung Hae In está agendado para 2025, prometendo continuar o entusiasmo pela cultura coreana no Brasil (OLIVEIRA, 2024).

A influência da *Hallyu* é evidente na crescente demanda por produtos e experiências coreanas, incluindo cursos de coreano online, novos restaurantes, e a popularização de plataformas de streaming como a Netflix, Viki e Amazon Prime. O interesse é refletido em festivais de *K-pop* e no aumento de estabelecimentos gastronômicos coreanos (KO; NO; KIM e cols., 2014; HUH; WU, 2017; ACEVEDO et al., 2020).

A convergência midiática reflete a influência da *Hallyu* no Brasil, com fãs adaptando o conteúdo sul-coreano e transformando a relação do país com a mídia global (JENKINS, 2006). A popularidade do *K-pop*, dos dramas e da moda coreana permite que marcas locais ajustem suas campanhas para seguir as tendências da *Hallyu*, adaptando produtos e mensagens para se conectar com o consumidor brasileiro (MEDEIROS; CRUZ, 2006). No entanto, essa filtragem de experiências culturais pode simplificar ou vulgarizar o conteúdo por meio da massificação digital (HAN, 2018).

Exemplos como a novela “Volta por Cima”, da Globo, e a série “Além do Guarda-Roupa”, da HBO, ilustram como a *Hallyu* pode ser adaptada ao público brasileiro. “Volta por Cima” utiliza elementos do *K-pop* e dos *K-dramas* para conectar-se com o interesse dos jovens brasileiros, enquanto “Além do Guarda-Roupa” integra convenções dos *K-dramas* em narrativas brasileiras, criando uma conexão cultural rica e respeitosa (COLETTI, 2023b; PRADO, 2024).

A influência da *Hallyu* também é evidente no setor de beleza no Brasil, onde tendências coreanas, como a base *cushion* e rotinas de *skincare* com múltiplos passos, têm sido adotadas por marcas locais. Empresas como O Boticário e Océane introduziram

⁶ Kunpimook Bhuwakul, conhecido como BamBam, é um rapper tailandês nascido em Bangkok em 1997. Ele debutou no grupo de *K-pop* GOT7, da JYP Entertainment, e é um influente embaixador da Louis Vuitton (MONTEIRO, 2024a).

produtos inspirados na estética coreana (MONTECINO, 2022; MORAES, 2020; FERREIRA, 2019). A popularidade das técnicas de *skincare*, como a rotina de dez etapas, reflete um interesse crescente por cuidados com a pele que priorizam qualidade e personalização (SENA, 2024; LIMA, 2024).

A análise da influência das redes sociais e da mídia digital demonstra um impacto profundo na interação e adaptação das culturas globalmente. O fenômeno da *Hallyu* ilustra como a comunicação digital pode não apenas promover, mas também adaptar culturas distintas, refletindo a capacidade das redes sociais em conectar e transformar o consumo cultural. No Brasil, a crescente popularidade da *Hallyu* não é apenas uma tendência global, mas uma rica integração cultural que transcende fronteiras e molda a dinâmica do mercado local.

3 2.2 Estudo Prático

2.2.1 Thaís Midori Shiozawa⁷

- Contexto e Início: Thaís Midori Shiozawa é uma influenciadora digital brasileira descendente de japoneses que ganhou destaque por seu foco na cultura coreana, especialmente em *K-pop* e *K-dramas*. Seu interesse por essas áreas começou na adolescência, e em 2015, ela lançou um canal no YouTube para compartilhar suas experiências e opiniões sobre a cultura sul-coreana. A criação deste canal representou sua transição de uma paixão pessoal para uma plataforma pública de compartilhamento cultural.

- Desenvolvimento e Crescimento: O crescimento inicial de Thaís foi gradual, construído através de um conteúdo genuíno e autêntico. Sua experiência pessoal na Coreia do Sul em 2016 forneceu uma perspectiva mais aprofundada sobre a cultura coreana, o que ajudou a estabelecer uma base sólida de seguidores. O sucesso de seu canal se deve à qualidade e consistência do conteúdo, em vez de uma viralização repentina.

- Mudança de Foco e Estratégia: Com o tempo, Thaís adaptou sua abordagem para atender às demandas de um mercado em evolução. Ela migrou de YouTube para plataformas como Instagram e TikTok, reconhecendo a necessidade de

⁷ Baseado na entrevista no Podcast Papo de Influência by Wake. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=oJ2-ktoOVCK&t=6s&pp=ygULZ2Ficml1bCBraW0%3D>.

diversificação de formatos de conteúdo. Essa transição reflete uma estratégia de adaptação às mudanças nas preferências de consumo de mídia e às demandas por conteúdo dinâmico e atualizado.

- **Impacto e Reconhecimento:** Thaís Midori não só ajudou a popularizar a cultura coreana no Brasil, mas também moldou a forma como marcas e outros influenciadores abordam nichos culturais. Seu trabalho demonstrou a importância da especialização e da consistência na construção de uma marca pessoal sólida, além de impactar a forma como o conteúdo cultural é consumido e valorizado.

2.2.2. Gabriel Yun Kim⁸

- **Contexto e Início:** Gabriel Kim, um influenciador coreano-brasileiro, destaca-se por sua capacidade de conectar as culturas coreana e brasileira. Com mais de 1 milhão e 600 mil seguidores, Kim utiliza sua perspectiva única para criar conteúdo diversificado que abrange análises culturais e temas cotidianos. Sua trajetória nas redes sociais começou durante a pandemia, quando ele decidiu mudar de carreira do direito para a criação de conteúdo digital.

- **Desenvolvimento e Crescimento:** A jornada de Gabriel Kim envolveu a transição de transmissões ao vivo na Twitch para uma presença consolidada no TikTok e Instagram. Seu crescimento foi impulsionado por sua habilidade em criar conteúdo que combina humor e cultura, atraindo um público amplo e engajado. A mudança de carreira reflete uma busca por alinhamento entre paixão e trabalho.

- **Mudança de Foco e Estratégia:** Kim é conhecido por seu estilo humorístico e inovador, que conecta elementos das culturas coreana e brasileira de forma envolvente. Essa abordagem não só entretém, mas também educa seu público sobre aspectos culturais variados, promovendo uma maior integração cultural.

- **Impacto e Reconhecimento:** Gabriel Kim promoveu uma maior compreensão intercultural entre a Coreia e o Brasil, utilizando sua plataforma para explorar e celebrar diferentes aspectos culturais. Seu sucesso destaca a importância de personalizar o conteúdo para refletir a identidade cultural e criar uma conexão autêntica com a audiência.

⁸ Baseado na entrevista no Canal Manual das Dorameiras. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=sw4PR3gQE7s&t=622s>.

2.2.3. Arthur Paek⁹

- Contexto e Início: Arthur Paek, influenciador e criador de conteúdo na área de gastronomia, combina sua paixão pela culinária com suas raízes coreanas. Começou com vídeos simples de receitas e evoluiu para produções mais sofisticadas, utilizando elementos visuais e sonoros para engajar seu público. Sua trajetória é marcada por um desejo de expressar sua criatividade e habilidades culinárias de forma inovadora.
- Desenvolvimento e Crescimento: Arthur Paek cresceu gradualmente ao expandir seu alcance com parcerias com chefs renomados e influenciadores. Colaborações com figuras como Rodrigo Hilbert, Ana Castela e Alex Atala ajudaram a consolidar sua presença digital. Em setembro de 2024, seu canal no YouTube tem uma estimativa de receita mensal entre \$4.2K e \$67.9K, conforme dados do SocialBlade.
- Mudança de Foco e Estratégia: Arthur Paek adaptou sua estratégia para alinhar-se com as tendências e demandas do público. Ele simplificou seu processo de gravação e começou a focar em uma abordagem minimalista, refletindo mudanças nas preferências de beleza e saúde mental. Suas adaptações demonstram uma habilidade em responder às mudanças do mercado e às expectativas do público.
- Impacto e Reconhecimento: Paek é reconhecido por sua habilidade em equilibrar estética e sabor, além de promover a culinária coreana no Brasil. Sua abordagem inovadora e colaborações destacam sua influência no cenário gastronômico digital e sua contribuição para a diversidade e autenticidade da cultura coreana no Brasil.

2.2.4. Cindy Oh¹⁰

- Contexto e Início: Cindy Oh, maquiadora e criadora de conteúdo, iniciou sua carreira como uma forma de superar inseguranças pessoais relacionadas à acne. Com uma trajetória marcada por sua paixão pela maquiagem e seu desejo de ajudar os outros,

⁹ Baseado na entrevista no podcast Na Palma da Mari (CNN Pop). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=y7VXWR1qryA&t=62s&pp=ygUPYXJ0aHVVyIHBhZWsgY25u>.

¹⁰ Baseado na entrevista no podcast GyopoCast. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Rlfb0ssXy4>.

Cindy encontrou na indústria de beleza uma maneira de combinar expertise técnica com empatia pessoal.

- **Desenvolvimento e Crescimento:** Após um intercâmbio na Coreia do Sul e estudos em automaquiagem, Cindy lançou seu canal no YouTube em 2018, aproveitando o crescente interesse por cuidados com a pele coreana. Seu canal e sua presença no Instagram ajudaram a consolidar sua influência na área de beleza, ampliando seu alcance e oferecendo serviços personalizados.

- **Mudança de Foco e Estratégia:** Cindy adaptou seu estilo de maquiagem para refletir mudanças nas tendências e preferências do público, passando de rotinas extensivas para abordagens mais minimalistas. Essa adaptação reflete uma resposta às mudanças nas demandas de beleza e uma estratégia para manter a relevância em um mercado dinâmico.

- **Impacto e Reconhecimento:** Cindy Oh ganhou reconhecimento por seu impacto na indústria de beleza, tanto no Brasil quanto na Coreia. Sua abordagem inclusiva e sua capacidade de promover uma visão crítica e construtiva da beleza coreana destacam sua influência no cenário de beleza internacional.

3. CONCLUSÃO

Este estudo destaca a importância de compreender como fenômenos culturais globais, como a *Hallyu*, influenciam e são integrados em mercados locais, proporcionando uma visão valiosa para o campo da comunicação digital e do marketing intercultural. A pesquisa demonstrou que a *Hallyu*, mediada por redes sociais e influenciadores digitais, tem transformado profundamente o panorama cultural e as práticas de marketing no Brasil. A eficácia das estratégias de adaptação cultural e a importância da autenticidade na promoção de tendências foram evidenciadas, refletindo uma dinâmica intercultural significativa.

Para os profissionais de marketing, a pesquisa sugere a adoção de estratégias que respeitem e integrem elementos culturais locais, o que pode melhorar a eficácia das campanhas e o engajamento com o público. Influenciadores digitais, por sua vez, devem concentrar-se em criar conteúdo autêntico que ressoe com suas audiências, aproveitando a conexão cultural para fortalecer sua influência e relevância.

Embora o estudo tenha oferecido contribuições significativas, algumas limitações devem ser reconhecidas. A amostra restrita de casos e a ausência de dados longitudinais

podem ter influenciado a abrangência dos resultados. Estudos futuros devem considerar uma amostra mais ampla e a aplicação de metodologias alternativas para proporcionar uma análise mais detalhada e robusta.

Investigações futuras poderiam se focar na análise de como outras culturas asiáticas estão se integrando em diferentes mercados locais e examinar novas formas de engajamento digital que surgem em resposta às mudanças culturais e tecnológicas. Essas abordagens permitirão um aprofundamento na compreensão das dinâmicas interculturais e na evolução das tendências globais no contexto da comunicação digital.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACEVEDO, C. R.; NAVARRO, M. V.; DIGNANI, P. H. V.; et al. As plataformas de streaming e seu impacto no comportamento do consumidor. **Revista Eletrônica de Administração**, v. 19, n. 37, 2020. Disponível em: <<http://periodicos.unifacef.com.br/rea/article/view/1810/1491>>. Acesso em: 20 jul. 2024.

ALWXYSMAX. . **aespa - drama (ft. leo santana)**. TikTok, 02 abr. 2024. Disponível em: <<https://encurtador.com.br/ZoMfv>>. Acesso em: 20 jun. 2024.

ARNOULD, E. J.; THOMPSON, C. J. Consumer Culture Theory (CCT): Twenty Years of Research. **Journal of Consumer Research**, 4. ed. p. 868–882, 2005.

BAHANDIR, S. C.; BHARADWAJ, S. G.; RAJENDRA, K. S. Marketing mix and brand sales in global markets: Examining the contingent role of country-market characteristics. **Journal of International Business Studies**, 5. ed. p. 596–619, 2015.

BALDUCCI, G. **Jackson Wang fala sobre primeiro show no Brasil: ‘Estou muito ansioso para viver tudo isso’**. Rolling Stone. 11 mai.2023. Disponível em: <<https://rollingstone.com.br/musica/jackson-wang-fala-sobre-primeiro-show-no-brasil-estou-muito-ansioso-para-viver-tudo-isso/>>. Acesso em: 7 set. 2024.

_____. **“Sempre quis ir ao Brasil”, diz BamBam antes de seu primeiro show no país**. Capricho. 24 fev. 2024. Disponível em: <<https://capricho.abril.com.br/entretenimento/sempre-quis-ir-ao-brasil-diz-bambam-antes-de-seu-primeiro-show-no-pais>>. Acesso em: 7 set. 2024.

BANYAI, E. The Integration Of Social Media Into Corporate Processes. **Society and Economy**, 2. ed. p. 239–259, 2016.

BIALY, B. **Social Media—From Social Exchange to Battlefield**. 2. ed. p. 69–90, 2017. *E-book*.

BILLIG, O. A.; SILVA, A. P. A expansão do *Hallyu*: o uso da diplomacia cultural e seus impactos na economia sul-coreana. **Revista Conjuntura Global**, v. 11, n. 1, 2022.

Disponível em: <<https://revistas.ufpr.br/conjglobal/article/view/81508/46430>>. Acesso em: 22 jul. 2024.

CARETA, Guilherme. **Grupo de K-pop Dreamcatcher anuncia show único no Brasil em setembro**. Omelete. 03 jun. 2024. Disponível em: <<https://www.omelete.com.br/K-pop/dreamcatcher-kpop-brasil-show-turne>>. Acesso em: 7 set. 2024.

CASTILHO SACOMAN, V. B. South Korean Pop Style: The Main Aspects of Manifestation of *Hallyu* in South America. **Rom. Journ. of Sociological Studies**, p. 149–176, 2015.

CNN POP. **Arthur Paek | Na Palma da Mari #28**. YouTube, 11 jul. 2024. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=y7VXWR1qryA&pp=ygULYXJ0aHVyIHBhZWw%3D>>. Acesso em: 7 set. 2024.

COLETTI, C. **aespa anuncia show único em São Paulo, em setembro; saiba tudo**. Omelete. 19 mar. 2023. Disponível em: <<https://www.omelete.com.br/K-pop/aespa-show-brasil>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

_____. **O triunfo de Além do Guarda-Roupa está em reconhecer e honrar suas prioridades**. Omelete. 18 ago 2023. Disponível em: <<https://www.omelete.com.br/series-tv/criticas/alem-do-guarda-roupa>>. Acesso em: 5 set. 2024.

DOBLE, T. **aespa no Brasil: Saiba tudo o que aconteceu no show único do grupo no país**. Disponível em: <https://revistakoreain.com.br/2023/09/aespa-no-brasil-saiba-tudo-o-que-aconteceu-no-show-unico-do-grupo-no-pais/#google_vignette>. Acesso em: 6 ago. 2024.

FERREIRA, S. **Marca brasileira lança linha de skincare produzidos na Coreia do Sul**. Disponível em: <<https://vogue.globo.com/beleza/noticia/2019/03/marca-brasileira-lanca-linha-de-skincare-produzidos-na-coreia-do-sul.ghtml>>. Acesso em: 6 set. 2024.

FREITAS, G. **Segunda data para show de Cha Eunwoo no Brasil está sendo negociada, afirma jornalista**. Recreio. Disponível em: <<https://recreio.com.br/noticias/entretenimento/segunda-data-para-show-de-cha-eunwoo-no-brasil-esta-sendo-negociada-afirma-jornalista.phtml>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

GYOPOCAST. **Apresentando, Cindy Oh**. Youtube, 7 jun. 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=Rlfb0ssXy4>>. Acesso em: 7 set. 2024.

HAN, B. C. **No enxame: perspectivas do digital**. – Petrópolis, RJ : Editora Vozes, 2018. E-book. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7840351/mod_resource/content/1/HAN_No%20enxame.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2024.

HANSENS, D. M.; PAUWELS, K. H. Demonstrating the Value of Marketing. **Journal of Marketing**, 6. ed. p. 173–190, 2016.

HUH, C. G.; WU, J. Do *Hallyu* (Korean Wave) Exports Promote Korea's Consumer

Goods Exports? **Emerging Markets Finance and Trade**, v. 53, n. 6, p. 1388–1404, 2017.

JENKINS, H. **Convergence Culture: Where Old and New Media Collide**. Nova Iorque: New York University Press, 2006. *E-book*.

JOHNSTON, W. J.; KHALIL, S.; HANH LE, A. N.; *et al.* Behavioral Implications of International Social Media Advertising: An Investigation of Intervening and Contingency Factors. **Journal of International Marketing**, 2. ed. p. 43–61, 2016.

KANE, G. C.; ALAVI, M.; LABIANCA, G.; *et al.* What's Different About Social Media Networks? A Framework and Research Agenda. **MIS Quartely**, 1. ed. p. 275–304, 2014.

KLOET, J.; KOOIJMAN, J. **Karaoke Americanism Gangnam Style: K-pop, Wonder Girls, and the Asian Unpopular**. In: Unpopular Culture. 2016. p. 113-128. DOI: 10.2307/j.ctv157bjk.9. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/j.ctv157bjk.9>>. Acesso em: 05 ago. 2024.

KO, N. C.; NO, S.; KIM, J. N. e cols. Landing of the Wave: *Hallyu* in Peru and Brazil. **Development and Society**, v. 43, n. 2, p. 297-350, dez. 2014. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/deveandsoci.43.2.297>>. Acesso em: 22 jul. 2024.

KUMAR, A.; BEZAWADA, R.; RISHIKA, R.; *et al.* From Social to Sale: The Effects of Firm-Generated Content in Social Media on Customer Behavior. **Journal of Marketing**, 1. ed. p. 7–25, 2016.

LIMA, A. **K-beauty: tudo sobre a rotina de skincare coreana**. Estadão. Disponível em: <<https://www.estadao.com.br/recomenda/moda-e-beleza/beleza/k-beauty-rotina-de-skincare-coreana/>>. Acesso em: 7 set. 2024.

LUTTRELL, R. **Social media: how to engage, share and connect**. – Londres, RU. Rowman & Littlefield, 2015. E-book. Disponível em: <<https://books.google.com.br/books?id=72VVBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=true>>. Acesso em: 23 jul. 2024.

MANUAL DAS DORAMEIRAS. **Entrevista com Gabriel Kim | Mais de 1 milhão e 600 mil seguidores...** Youtube, 18 ago. 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=sw4PR3gQE7s&t=622s>>. Acesso em: 7 set. 2024.

MARIA, L. **Léo Santana viraliza com música de K-pop e sugere parceria com grupo aespá**. Revista Quem. Disponível em: <<https://revistaquem.globo.com/noticias/trend/noticia/2024/05/leo-santana-viraliza-com-musica-de-K-pop-e-sugere-parceria-com-grupo-aespa.ghtml>>. Acesso em: 5 ago. 2024.

MATTHEWS, J.; COSTANTINI, S.; BÉNISTANT, A. Globalization and the Logics of Capitalism. In: **Cultural Crowdfunding: Platform Capitalism, Labour and Globalization**. [s.l.: s.n.], 2019, v. 11, p. 79–98. (Critical Digital and Social Media Studies). Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/j.ctv11cvx9d.7>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

MEDEIROS, J. F.; CRUZ, C. M. L. Comportamento do consumidor: fatores que influenciam no processo de decisão de compra dos consumidores. **Teor e Evidência Econômica**, Passo Fundo, v. 14, Edição Especial, 2006, p. 167-190. Disponível em: <<https://www.academia.edu/download/38708154/artigo-comportamento-do-consumidor.pdf>>. Acesso em: 27 jul. 2024.

MONTECINO, C. **Tudo sobre cushion**. By Korea Beauty. 09 ago. 2022. Disponível em: <<https://bykoreabeauty.com/blogs/blog-bykorea/tudo-sobre-cushion?srsId=AfmBOoqzt3ERNhcOloFr4Zt3W31-r1zyqMHc9-OfEqZs8Mtyh8GL6qXB>>. Acesso em: 6 set. 2024.

MONTEIRO, C. **Relembre grupos de K-pop que já fizeram show no Brasil...** Splash. 14 mar. 2024. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/03/14/relembre-grupos-de-K-pop-que-ja-fizeram-show-no-brasil.htm>>. Acesso em: 7 set. 2024.

... Ídolo do K-pop e embaixador da Louis Vuitton, Bambam traz a SP turnê solo... Splash. 05 mar. 2024. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/03/05/skkr-skkr-conheca-a-carreira-de-sucesso-de-bambam.htm>>. Acesso em: 7 set. 2024.

... IVE no Brasil: conheça o início do grupo de K-pop hit de crianças a adultos... -. Splash. 24 jun. 2024. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/06/24/ive-no-brasil-conheca-inicio-do-grupo-hit-entre-criancas-e-adultos.htm>>. Acesso em: 7 set. 2024.

MORAES, R. **Base Cushion de O Boticário promete cobertura, proteção e pele linda**. ConexãoIn. 10 ago. 2020. Disponível em: <<https://conexao.in.com.br/base-cushion-de-o-boticao-promete-cobertura-protacao-e-pele-linda/>>. Acesso em: 6 set. 2024.

OLIVEIRA, A. **Jung Hae In, de “O Amor Mora ao Lado”, virá ao Brasil para encontro com fãs**. CNN Pop. 28 ago. 2024. Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/entretenimento/jung-hae-in-de-o-amor-mora-ao-lado-vira-ao-brasil-para-encontro-com-fas/#:~:text=O%20ator%20sul%2Dcoreano%20Jung,12%20de%20janeiro%20de%202025.>>>. Acesso em: 7 set. 2024.

PAPO DE INFLUÊNCIA BY WAKE. **Cultura coreana e influência com @MidoriThais | Papo de Influência**. Youtube, 19 set. 2023. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=oJ2-ktoOVck>>. Acesso em: 7 set. 2024.

PARC, J.; MOON, H. C. Korean Dramas and Films: Key Factors for Their International Competitiveness. **Asian Journal of Social Science**, v. 41, n. 2, p. 126-149, 2013. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/23654888>>. Acesso em: 28 de maio de 2024.

PINTO, F. **Jackson Wang, do grupo GOT7, fará show no Brasil em maio**. Omelete. 27 jan. 2023. Disponível em: <<https://www.omelete.com.br/musica/jackson-wang-brasil-show-2023#:~:text=Jackson%20Wang%2C%20do%20grupo%20GOT7%2C%20far%C3%A1>>

[%20show,maio%20como%20parte%20de%20sua%20turn%C3%AA%20mundial.>](#). Acesso em: 7 set. 2024.

POPline. **K-pop ON: Streams de fãs brasileiros aumentaram em 326% no Spotify**. Terra. Disponível em: <<https://portalpopline.com.br/K-pop-on-streams-de-fas-brasileiros-aumentaram-em-326-no-spotify/>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

PRADO, P. B. **Nova novela da Globo vai destacar K-pop e K-drama**. Entretê Terra. 25 jul. 2024. Disponível em: <[QUEM. **Streams de K-pop aumentaram 230% no Spotify no mundo desde 2018**. Quem. 06 out. 2022. Disponível em: <<https://revistaquem.globo.com/Entretenimento/kpop/noticia/2022/10/streams-de-K-pop-aumentaram-230-no-spotify-no-mundo-desde-2018.html>>. Acesso em: 7 set. 2024.](https://www.terra.com.br/diversao/tv/nova-novela-da-globo-vai-destacar-K-pop-e-K-drama,aed7ee2de0455e0defd55371eb12e0b2qtvqef0f.html#:~:text=%22Volta%20por%20Cima%22%20contar%C3%A1%20a,ajudar%20no%20sustento%20da%20fam%C3%ADlia.>>. Acesso em: 5 set. 2024.</p></div><div data-bbox=)

ROESE, V. You won't believe how co-dependent they are: Or: Media hype and the interaction of news media, social media, and the user. *In: From Media Hype to Twitter Storm*. [s.l.]: Amsterdam University Press, 2018, p. 313–332. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/j.ctt21215m0.19>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

SENA, G. **Skincare coreano: rotina de dez etapas é referência mundial**. Correio Braziliense. 18 abr. 2024. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/revista-do-correio/2024/04/6834269-skincare-coreano-rotina-de-dez-etapas-e-referencia-mundial.html>>. Acesso em: 7 set. 2024.

SHARP, C. The social media strategist: using video to connect with your target audience. GPSolo, **American Bar Association**, v. 33, n. 3, p. 78-79, maio/jun. 2016. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/44736919>>. Acesso em: 23 jul. 2024.

SILVEIRA, B. L. **Seo In-Guk, cantor e ator de K-drama, revela: 'Os fãs brasileiros me acolheram tanto que fiquei muito alegre'**. Quem. 26 ago. 2024. Disponível em: <<https://revistaquem.globo.com/entretenimento/musica/kpop/noticia/2024/08/seo-in-guk-cantor-e-ator-de-K-drama-revela-os-fas-brasileiros-me-acolheram-tanto-que-fiquei-muito-alegre.ghtml>>. Acesso em: 7 set. 2024.

SOCIALBLADE. **Arthur Paek (@arthupaek)**. Disponível em: <<https://socialblade.com/instagram/user/arthupaek>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Arthur Paek (@arthupaek)**. Disponível em: <https://socialblade.com/youtube/channel/UCPJHprsFa_t5DAT6KJt16Cg>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Arthur Paek (@arthupaek)**. Disponível em: <<https://socialblade.com/tiktok/user/arthupaek>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Cindy E. Jeong Oh (@cindyohbeauty)**. Disponível em: <<https://socialblade.com/instagram/user/cindyohbeauty>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Gabriel Kim (@gabrielyunkim)**. Disponível em:
<<https://socialblade.com/instagram/user/gabrielyunkim>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Gabriel Kim (@gabrielyunkim)**. Disponível em:
<<https://socialblade.com/tiktok/user/gabrielyunkim>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Midori (@midorithais)**. Disponível em:
<<https://socialblade.com/youtube/c/midorithais>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Thais Midori Shiozawa (@midorithais)**. Disponível em:
<<https://socialblade.com/instagram/user/midorithais>>. Acesso em 07/09/2024.

_____. **Thais Midori Shiozawa (@midorithais)**. Disponível em:
<<https://socialblade.com/tiktok/user/midoritiktok>>. Acesso em 07/09/2024.

SOLOMON, M. R. **O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo**. 11ª edição. São Paulo : Editora Bookman, 2016. E-book. Disponível em:
<<https://books.google.com.br/books?id=n-1zCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pt-BR>>. Acesso em: 22 jul. 2024.

SPLASH UOL. **Leo Santana cantando K-pop? Cover com IA viraliza e fãs do Aespa pedem feat**. Splash. 13 mai 2024. Disponível em:
<<https://www.uol.com.br/splash/noticias/2024/05/13/leo-santana-aespa.htm>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

STEWART, E. W. *South Korea Manages Globalization: Strategies of Self-Definition and Cultural Preservation*, [s.l.], 2014. Disponível em:
<<https://hdl.handle.net/1969.1/152574>>. Acesso em: 6 ago. 2024.

YONG, D. Y.; YOON, T. J. *The Korean Wave: Retrospect and prospect*. **International Journal of Communications**, v. 11, 2017, p. 2241-2249. Disponível em:
<<https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/6296/2047>>. Acesso em: 22 jul. 2024.

YONG, J. D. *The Rise of the New Korean Wave*. In: _____. **New Korean Wave: Transnational Cultural Power in the Age of Social Media**. University of Illinois Press, 2016. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/10.5406/j.ctt18j8wkv.4>>. Acesso em: 24 jul. 2024.

_____. *The Power of the Nation-state amid Neoliberal Reform: Shifting Cultural Politics in the New Korean Wave*. **Pacific Affairs**, University of British Columbia, v. 87, n. 1, p. 71-92, mar. 2014. Disponível em:
<<https://www.jstor.org/stable/43590824>>. Acesso em: 23 jul. 2024.